

Working Paper Energie und Ressourcen

Vollaufnahme und Klassifikation von Geschäftsmodellen der Energiewende

Johannes Giehl, Hayri Göcke, Benjamin Grosse, Johannes Kochems, Joachim Müller-Kirchenbauer

<p>Key-Words:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energiewende und Wandel von Geschäftsmodellen - Klassifikation von Geschäftsmodellen - Geschäftsmodell-Framework für die Energiewende - Wertschöpfungsnetzwerk 	<p>Abstract: Durch die Energiewende ändert sich die Struktur der Energiebranche in Deutschland. Im Rahmen der Arbeit werden diese neuen Strukturen sowohl praktisch-empirisch als auch theoriebasiert analysiert. Aufbauend auf einer Vollaufnahme aktueller Geschäftsmodelle werden klassische Geschäftsmodell-Designs überprüft, ein neues Framework entwickelt sowie eine Klassifikation der über 600 erhobenen Geschäftsmodelle durchgeführt. Die Arbeit spiegelt so wie keine andere den aktuellen Stand der Geschäftsmodelle in der Energiewirtschaft wieder.</p>
--	--

Inhalt

1	Einleitung.....	2
2	Status Quo	3
2.1	Existierende Geschäftsmodell-Systematisierungen	3
2.2	Forschungsanstrengungen zur Adaption von Geschäftsmodell-Frameworks.....	3
3	Verfahren zur Ermittlung von Geschäftsmodellen und ihrer Struktur.....	5
3.1	Entwicklung des Geschäftsmodell-Frameworks	5
3.2	Vorgehen der praxisbasierten Analyse.....	6
3.3	Vorgehen der theoriebasierten Analyse	6
3.4	Synthese zu Prototypen und Klassifikation von Geschäftsmodellen	7
3.5	Erweiterung des Wertschöpfungskettenansatzes zu Wertschöpfungsnetzwerken	8
4	Derzeitige Geschäftsmodelle, Geschäftsmodellprototypen und -klassen	9
4.1	Ergebnisse der praxisbasierten Analyse	9
4.2	Ergebnisse der theoriebasierten Analyse	9
4.3	Klassifikation von Geschäftsmodellen.....	10
4.4	Exemplarische Darstellung eines Wertschöpfungsnetzwerks	11
5	Fazit und weiterer Forschungsbedarf	12
5.1	Zusammenfassung der Analyse.....	12
5.2	Ausblick für weitere Arbeiten	13
6	Danksagung und Förderhinweis.....	13
7	Literatur.....	14
8	Anhang: Geschäftsmodellklassen und darin enthaltene Geschäftsmodellprototypen.....	16

1 Einleitung

Die Energiewende erfordert neben der konsequenten Umsetzung der Energieeffizienz eine grundlegende Umstellung der Energiebereitstellung auf erneuerbare, CO₂-neutrale Energien. Dies beinhaltet neben der Dekarbonisierung der Erzeugung die Tendenz zu dezentralen Strukturen. Außerdem wirkt sich die Digitalisierung von Prozessen und Industrien zunehmend auf die Energiewirtschaft aus, wodurch neue Akteure die Energiemärkte betreten. Die „klassischen“ nach Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte entstandenen Strukturen der Energiewirtschaft aus Erzeugung, Handel, Transport und Verteilung im Rahmen des Netzbetriebs sowie Vertrieb (siehe Abbildung 1) einschließlich der etablierten Geschäftsmodelle unterliegen durch die Entwicklungen einem massiven Wandel.

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung sowie die gängigen Geschäftsmodell-Frameworks gegeben. Basierend auf diesem wird ein Vorschlag für ein weiterentwickeltes Framework für die Beschreibung prototypischer Geschäftsmodelle der Energiewende entwickelt. Im Anschluss erfolgt eine kurze Beschreibung der für die empirischen (praktischen und theoretischen) Analysen angewandten Methoden, gefolgt von der Darstellung der Ergebnisse. Daran anknüpfend wird ein Vorschlag für eine Kategorisierung der identifizierten prototypischen Geschäftsmodelle gegeben. Anschließend wird anhand eines Beispiels die Weiterentwicklung der klassischen Wertschöpfungskettenarchitektur hin zu Wertschöpfungsnetzwerken herausgearbeitet. Abschließend werden die Kernergebnisse zusammengefasst und weiterer Forschungsbedarf wird identifiziert.

Abbildung 1: Klassische Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft
Quelle: Eigene Darstellung

Beste Beispiele hierfür sind die Aufspaltungen und späteren Restrukturierungsanstrengungen von E.ON und RWE, an denen die Verdrängungsbestrebungen und disruptiven Vorgänge in der Energiewirtschaft eindrucksvoll zu erkennen sind.

Zur Analyse dieser strukturellen Veränderungen der Geschäftsmodelllandschaft in der Energiewende ist zunächst eine umfassende empirische Bestandsaufnahme durchzuführen. Diese beinhaltet sowohl die in der Praxis identifizierbaren Geschäftsmodelle und Geschäftsmodellstrukturen als auch die in Forschungsarbeiten angegebenen, teilweise zukünftig zu erwartenden. Anschließend lässt sich aus der Bestandsaufnahme die Frage beantworten, in wie weit traditionelle Geschäftsmodell-Frameworks geeignet sind, diese neuen Strukturen abzubilden bzw. inwiefern eine Weiterentwicklung notwendig ist.

Die Arbeit beantwortet somit die Forschungsfrage, inwiefern bestehende Frameworks für die Beschreibung der Geschäftsmodelle der Energiewende geeignet sind und an welchen Stellen diese gegebenenfalls weiterentwickelt werden müssen. Darauf aufbauend wird die aktuelle Struktur der Geschäftsmodelllandschaft und der Wertschöpfung durch eine Vollaufnahme von Geschäftsmodellen und deren Zusammenfassung aufgezeigt. Die Ergebnisse können weitergehend zur Analyse bestehender Geschäftsmodelle eingesetzt und als Grundlage zu einer über diese Arbeit hinausgehenden einzelökonomischen Quantifizierung von Ge-

schäftsmodellprototypen bzw. Geschäftsmodellen¹ dienen. Auf dieser methodischen Grundlage können wiederum Detailuntersuchungen zu Geschäftsmodellen aufgebaut und zu Business Plänen weiterentwickelt werden.

2 Status Quo

Die Strukturen der Energiewirtschaft ändern sich beständig. Allerdings sind durch Liberalisierung und Energiewende die Geschwindigkeit der Veränderungen deutlich gesteigert worden und bedeutende Auswirkungen auf die Geschäftsmodelllandschaft des Energiesystems feststellbar. Im Folgenden werden zur Einordnung zunächst die gängigen Geschäftsmodell-Frameworks für die Systematisierung von Geschäftsmodellen und die aktuelle Forschung zu energiewirtschaftlichen Geschäftsmodellen vorgestellt.

2.1 Existierende Geschäftsmodell-Systematisierungen

Der Begriff Geschäftsmodell beschreibt eine vereinfachende Abstraktion von realen Mechanismen die zur Generierung von Gewinnen genutzt werden. Der Begriff setzte sich insbesondere seit den 1990er Jahren vermehrt durch.² Es wurden diverse Systematisierungen und Analysetools für Geschäftsmodelle entwickelt:

Das RCOV-Framework (Resources, Competences, Organisation und Value(-Proposition)) von Demil und Lecoq (2010) analysiert Geschäftsmodelle insbesondere aus ressourcenbasierter Sichtweise und hebt Wertschöpfung aus internen Strukturen hervor.³ Der Business Model Canvas nach Osterwalder und Pigneur (2013) dient einer schnappschussartigen Betrachtung eines Unternehmens und kann durch seinen modularen Aufbau besonders gut zur Geschäftsmodellinnovation genutzt werden.

Darüber hinaus deckt es durch offene Formulierungen eine sehr große inhaltliche Breite sowohl interner als auch externer Aspekte eines Geschäftsmodells ab.⁴ Das Business Model Design von David Teece (2010) legt dahingegen einen größeren Wert auf die zugrundeliegende Technologie, womit seine Relevanz für technologiegetriebene Geschäftsmodelle zu erklären ist.⁵ Bieger und Reinhold (2011) ergänzen Teece durch eine Betrachtung der unternehmensinternen Wertverteilung und des Entwicklungskonzepts zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells innerhalb des Geschäftsmodell-Analyse-Rahmens. Das Framework eignet sich für die Beschreibung kooperativer und dynamischer Wertschöpfung.⁶

2.2 Forschungsanstrengungen zur Adaption von Geschäftsmodell-Frameworks

Zu den Auswirkungen der Energiewende auf Geschäftsmodelle existiert eine Reihe von Publikationen. Die Autoren Provance et al. (2011) untersuchen politische und organisatorische Einflussfaktoren der Geschäftsmodelle von kleinen Stromerzeugern.⁷ In ähnlicher Weise analysiert Doleski (2014) die Entwicklung und Veränderung von Geschäftsmodellen.⁸ Der erwartete Einfluss der Digitalisierung auf die bestehenden energiewirtschaftlichen Geschäftsmodelle wird von PWC (2016) untersucht.⁹ Weitere Studien analysieren den Einfluss von Technologien auf die weitere Entwicklung der Energiewende, bspw. Varone und Ferrari (2015).¹⁰

Neben der reinen Analyse bestehender Unternehmenskonzepte werden auch die Auswirkungen der angesprochenen Entwicklungen und Rahmenbedingungen untersucht. Die Autoren Burger und Luke (2017) verwenden einen empirischen Ansatz zur Analyse realer Geschäftsmodelle. Auf der Basis von weltweit 144

¹ Siehe zur begrifflichen Abgrenzung Kapitel 3.4.

² Bieger, Knyphausen-Aufseß & Krysz, 2011, S. 17–22

³ Demil & Lecoq, 2010, S. 234

⁴ Osterwalder & Pigneur, 2013, S. 20 ff.

⁵ Teece, 2010, S. 173 ff.

⁶ Bieger, Knyphausen-Aufseß & Krysz, 2011, S. 32 f.

⁷ Provance, Donnely & Carayannis, 2011

⁸ Doleski, 2014

⁹ PWC, 2016

¹⁰ Varone & Ferrari, 2015

Unternehmen leiten sie generische Geschäftsmodelle für Fotovoltaik-Anwendungen, Demand-Side Management und (thermische) Energiespeicher ab.¹¹

Der Fokus von Löbbe und Hackbarth (2017) liegt auf einzelnen prototypischen Geschäftsmodellen von Energieunternehmen in der Energiewende.¹² In einem vergleichbaren Umfang untersucht Richter (2012) Geschäftsmodellprototypen für erneuerbare Energien. Der Ansatz ist auf Energieversorgungsunternehmen (EVU) bezogen und im Ergebnis wird konkreter Anpassungsbedarf der existierenden Geschäftsmodelle aufgezeigt.¹³ In gleichem Maß entwickelt Loock (2012) generische Geschäftsmodelle für den Einsatz erneuerbarer Energien.¹⁴ Strupeit und Palm (2016) befassen sich im Gegensatz dazu konkret mit Strategien für Geschäftsmodelle von Fotovoltaik-Privat-/Kleinnutzern.¹⁵ Okkonen und Suhonen (2010) erarbeiten erzeugungsseitige Geschäftsmodelltypen des Fernwärmesektors¹⁶ und die Autoren Jahnke et al. (2017) betrachten dezentrale KWK-Anwendungen in Verbindung mit Energiedienstleistungen.¹⁷

Die Arbeit von Rodríguez-Molina et al. (2014) analysiert Geschäftsmodelle für Smart-Grid-Anwendungen auf der Prosumer-Ebene¹⁸ und Giordano und Fulli (2011) erfassen Geschäftsmodelle innerhalb des Smart-Grid-Wertschöpfungsnetzwerks.¹⁹ Darüber hinaus beschäftigt sich die Studie „Geschäftsmodelle 2020“ von EY (2016) mit der zukünftigen Entwicklung und Veränderungen klassischer Geschäftsmodelle, ohne diese zu klassifizieren.²⁰

Weitere Autoren thematisieren Geschäftsmodelle der Sektorenkopplung. Abdelkafi et al. (2013) befassen sich mit der Weiterentwicklung generischer Geschäftsmodelle im Rahmen des Aufkommens von E-Mobilität.²¹ Auch die Autoren Kasperk und Drauz (2013) erarbeiten

grundlegende Geschäftsmodelle für die elektromobile Wertschöpfungskette im Zuge der Veränderung des Energiesystems.²²

Die Betrachtung der Geschäftsmodellstudien umfasst viele Arbeiten mit Bezug zu einzelnen spezifischen Geschäftsmodellen, Technologien und Anwendungsfällen. Weiterhin erfolgt die Analyse oftmals auf Grundlage bekannter Stufen und Tätigkeiten der klassischen Wertschöpfungskette. Nur in wenigen Fällen wird eine Gesamtsicht auf das Energiesystem oder ein systematischer Ansatz zur Ermittlung und Ableitung theoretischer Geschäftsmodelle verfolgt.

Eine Gemeinsamkeit mit einzelnen Studien, etwa von Löbbe und Hackbarth (2017), Strupeit und Palm (2016) oder Okkonen und Suhonen (2010), besteht für den hier entwickelten Ansatz insofern nur hinsichtlich der breiteren Bewertung einzelner unterschiedlicher Geschäftsmodelle. Letztlich weisen nur Burger und Luke (2017) mit Blick auf die empirische Herangehensweise einen vergleichbaren Ansatz zur Klassifikation von Geschäftsmodellen auf. Dieser ist im Gegensatz zu dem hier entwickelten Ansatz allerdings nur auf einen Teilbereich der Energiewirtschaft bezogen.

Die beschriebenen Forschungen greifen ferner überwiegend auf existierende Ansätze zur Charakterisierung von Geschäftsmodellen zurück. Diese berücksichtigen die Besonderheiten und Strukturbrüche des Energiesystems im Rahmen von Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung nur teilweise.

Zusammenfassen ergeben sich vor diesem Hintergrund drei zentrale Forschungslücken:

- Die bestehenden Geschäftsmodell-Systematisierungen reichen für die Charakterisierung der Geschäftsmodelle der Energiewende nicht aus.
- Es existiert kein vollständiger Überblick

¹¹ Burger & Luke, 2017

¹² Löbbe & Hackbarth, 2017

¹³ Richter, 2012

¹⁴ Loock, 2012

¹⁵ Strupeit & Palm, 2016

¹⁶ Okkonen & Suhonen, 2010

¹⁷ Jahnke, Monjau & Dziomba, 2017

¹⁸ Rodríguez-Molina et al., 2014

¹⁹ Giordano & Fulli, 2011

²⁰ EY, 2016

²¹ Abdelkafi, Makhotin & Posselt, 2013

²² Kasperk & Drauz, 2013

über energiewirtschaftliche Geschäftsmodelle.

- Es besteht kein geeigneter Ansatz, um die Auswirkungen der Energiewende auf die Wechselwirkungen zwischen Geschäftsmodellen und die Struktur der Energiewirtschaft zu beschreiben.

Um eine möglichst vollständige Beschreibung der Charakteristika von Geschäftsmodellen in der Energiewende zu erhalten und die relevanten energiewirtschaftlichen Dimensionen zu ergänzen, wurde daher basierend auf den existierenden Geschäftsmodell-Frameworks ein eigenes entwickelt. Dieses Geschäftsmodell-Framework für die Energiewirtschaft (GMFE) schließt die benannten Abdeckungslücken.

3 Verfahren zur Ermittlung von Geschäftsmodellen und ihrer Struktur

Ausgehend von den aufgezeigten Forschungslücken ist es notwendig, ein umfassendes Bild über die Geschäftsmodelle der Energiewirtschaft zu ermitteln. Zu diesem Zweck werden Geschäftsmodelle im Rahmen einer Primär- und einer Sekundärdatenerhebung analysiert. Die ermittelten qualitativen Daten der real umgesetzten Geschäftsmodelle werden durch die Autoren in die Logik des GMFE eingeordnet, welche im nachfolgenden Abschnitt beschrieben ist, und weitergehend generalisiert in ein Modell überführt.²³

Das Ziel der Suche ist, eine möglichst vollständige Übersicht über Geschäftsmodelle ohne Duplikate zu erhalten. Ein Unternehmen mit einem offenkundig bereits erhobenen Geschäftsmodell wird daher nicht weiter analysiert.

Durch die Kombination von theorie- und praxisbasierter Suche, interne Expertendiskussion und das Heranziehen mindestens zweier unabhängiger Quellen wird die Minimierung der Verzerrungen der individuellen Auswertung sichergestellt.²⁴ Notwendig ist dies insbesondere

im Fall neuer Geschäftsmodelle. Diese sind nicht immer umfassend beschrieben und einer dynamischen Entwicklung unterworfen.²⁵

3.1 Entwicklung des Geschäftsmodell-Frameworks

Die Entwicklung des GMFE basiert auf einer Synthese der benannten Literatur zum Zwecke der Analyse der ermittelten Geschäftsmodelle. Die Formulierung allgemeiner und energiewirtschaftsbezogener Geschäftsmodellkomponenten ermöglicht eine Beschreibung von Geschäftsmodellen der Energiewirtschaft. Das Framework charakterisiert die Geschäftsmodelle anhand der folgenden Komponenten:

- Das Nutzenversprechen beschreibt den Wert, den die Unternehmung für Ihre Kunden schafft.
- Das Kundensegment definiert, welche Kundengruppen mit dem Nutzenversprechen angesprochen werden.
- Das Ertragsmodell beschreibt, wie aus der Kundenbeziehung Geldflüsse in das Unternehmen generiert werden.
- Die genutzte Technologie beschreibt die zentrale(n) Technologie(n), welche den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens stütz(en).
- Die genutzten und offerierten Daten dienen im Framework dazu, nicht monetär bewertete Datenverknüpfungen aufzuzeigen.
- Die Stufe in der energiewirtschaftlichen Wertschöpfung ordnet das Geschäftsmodell innerhalb der Wertschöpfungskette ein.
- Die Funktion im Wertschöpfungsnetzwerk ist angelehnt an die Business-Model-Systematik von Osterwalder und Pigneur (2013) und zeigt gemeinsame Charakteristika von Unternehmen auf.
- Die benötigten Partner beschreiben, inwiefern ein Geschäftsmodell auf die Existenz oder den Erfolg eines anderen Geschäftsmodells angewiesen ist.

²³ Gioia, Corley & Hamilton, 2013, S. 18–22

²⁴ Flick, 2011, S. 323 f.

²⁵ Morris, Schindehutte & Allen, 2005, S. 432 f.; Teece, 2010, S. 176

Mittels dieses Frameworks werden im weiteren Verlauf die vorgefundenen Geschäftsmodelle charakterisiert. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, anhand der Ausprägungen der GMFE-Komponenten die Struktur eines konkreten Geschäftsmodells darzustellen. In einem weitergehenden Schritt kann diese Darstellung als Grundlage für die Quantifizierung eines konkreten Business Plans eingesetzt werden.

3.2 Vorgehen der praxisbasierten Analyse

Die Analyse der praktisch realisierten Geschäftsmodelle basiert auf einer Primärdatenerhebung. Die Unternehmensdaten werden anhand öffentlich zugänglicher Informationen erhoben. Das angewandte Fallstudienprinzip entspricht dem Vorgehen nach Yin (2013) für Fälle mit darin eingebetteten Untersuchungseinheiten. Je Fall können dabei verschiedene Geschäftsmodelle umgesetzt werden.²⁶

Abbildung 3-1: Vorgehen der praxisbasierten Analyse
Quelle: Eigene Darstellung

Die Suche geht von drei Ausgangspunkten aus und ist sowohl theoriegeleitet als auch explorativ. Beim theoriegeleitete Ansatz erfolgt eine Analyse der umsatzstärksten Unternehmen, d. h. der großen EVU und Stadtwerke, entlang der Wertschöpfungskette. Hierdurch kann eine ausreichende Repräsentativität sichergestellt werden.²⁷

Der explorative Ansatz ist auf Technologieentwicklungen ausgerichtet und soll die zukünftig zu erwartende Struktur der Energiewirtschaft

aufzeigen. Die Identifikation von Start-Ups erfolgt anhand von Inkubatoren der großen EVU sowie dem Cleantech Global 100 und dem High-Tech Gründerfonds.

Neben diesen beiden Ansätzen erfolgt die Suche über Verbände und Stellungnahmen. Ausgehend vom Dachverband BDEW und Stellungnahmen zum EEG 2017²⁸ werden über die großen Unternehmen hinausgehend weitere Geschäftsmodelle untersucht.

3.3 Vorgehen der theoriebasierten Analyse

Die durchgeführte Sekundärdatenerhebung in Form einer Literaturanalyse erfolgt angelehnt an Kitchenham und Brereton (2013).²⁹ Durch Kombination aus einer schlagwortbasierten Suche und einer zitationsbasierten Schneeball-Suche werden thematisch verwandte Veröffentlichungen identifiziert. Aufgrund des schnellen Wandels innerhalb der Energiewende und der besonderen Bedeutung aktueller Trends, insbesondere von Digitalisierung, Dekarbonisierung und Dezentralisierung, liegt der Fokus der Suche auf den letzten fünf Jahren. Der Untersuchungszeitraum wird auf den Zehnjahreszeitraum von 2008-2017 beschränkt.

Die Schlagworte der Suche entsprechen dem Untersuchungsgegenstand der Studie und umfassen die Begriffe „Energiewende“ und „Geschäftsmodelle“ (in deutscher und englischer Sprache). Davon ausgehend werden weitere äquivalente und verwandte Begriffe abgeleitet und mithilfe einer Schlagwortmatrix zu geeigneten Such-Strings kombiniert. Die thematisch verwandten Veröffentlichungen werden zunächst hinsichtlich vorhandener Geschäftsmodellbeschreibungen vorgeprüft. Wenn ein Geschäftsmodell gegeben ist, dann wird mittels der zitationsbasierten Schneeball-Suche nach weiteren Veröffentlichungen gesucht. Abschließend werden alle positiv bewerteten

²⁶ Yin, 2013, S. 56–63

²⁷ Dieser Ansatz deckt sich mit dem in BMWi, 2017a, S. 5 vorgeschlagenen Vorgehen.

²⁸ BMWi, 2017b

²⁹ Kitchenham & Brereton, 2013

Publikationen genau analysiert und die gegebenen Informationen in die Komponenten des GMFE übertragen.

3.4 Synthese zu Prototypen und Klassifikation von Geschäftsmodellen

Ziel des Vorgehens zur Bildung von prototypischen Geschäftsmodellen und Geschäftsmodellklassen ist es, ähnliche Geschäftsmodelle zu gruppieren. Die gebildeten Gruppen sollen bezüglich ihrer Eigenschaften möglichst homogen sein. Gleichzeitig sollen sie gegenüber anderen Prototypen bzw. Klassen einen deutlich abgrenzbaren Unterschied aufweisen.³⁰

Die auf Basis der empirischen Analysen erhobenen Geschäftsmodelle werden hierzu in einem zweistufigen Filterverfahren zunächst zu Geschäftsmodellprototypen (Typisierung) und im Folgenden auf Basis der Prototypen zu Geschäftsmodellklassen (Klassifizierung) zusammengefasst. Der Vorteil dieses zweistufigen Verfahrens liegt darin, dass im ersten Schritt zunächst die Ausprägungen der Hauptkomponenten des Geschäftsmodell-Frameworks (Nutzenversprechen, Ertragsmodell und Kundensegment) genutzt werden können, um verschiedene Prototypen als Abstraktion von konkreten Geschäftsmodellen zu charakterisieren. Im zweiten Schritt erfolgt die Klassifizierung dieser Prototypen anhand ihrer Position im Wertschöpfungsnetzwerk auf Ebene der Prototypen. Dabei wird insbesondere dem Wandel der Energiewirtschaft von einer kohlenstoffintensiven, auslastungsorientiert produzierenden Branche zu einer dekarbonisierten, flexiblen und vernetzten Branche Rechnung getragen.

Synthese zu Geschäftsmodellprototypen

Die Synthese der Prototypen erfolgt auf Basis der Hauptkomponenten des GMFE. Für die Unterscheidung der Prototypen wird dabei auf die Merkmalsausprägungen von Nutzenversprechen, Ertragsmodell und Kundensegment abgestellt (siehe Abbildung 3-1). Sofern zwei Geschäftsmodelle hinsichtlich ihres Nutzenver-

sprechens übereinstimmen und nachrangig Ertragsmodell sowie Kundenstruktur (nahezu vollständig identisch sind, sind diese dem gleichen Prototyp zuzuordnen. Dabei werden die weiteren Komponenten des GMFE unter die drei Hauptkomponenten subsumiert, sodass auch von einem deutlich abweichenden Nutzenversprechen und Ertragsmodell gesprochen werden kann, wenn bspw. eine deutlich abweichende Technologie zum Einsatz kommt. Da somit die drei Hauptkomponenten bereits eine große Bandbreite verschiedener möglicher Ausprägungen besitzen, ist es nicht sinnvoll, weitere Komponenten für die Prototypenbildung aufzunehmen und dadurch den Möglichkeitsraum und somit die zu erwartende Anzahl an Prototypen weiter auszuweiten. Die weiteren Komponenten dienen daher ausschließlich für die detaillierte Beschreibung konkreter Geschäftsmodelle und nicht für die Generierung von Prototypen.

Innerhalb eines Geschäftsmodellprototyps sind gemäß dieser Logik die Hauptkomponenten identisch und alle Geschäftsmodelle für die dies festgestellt wird, sind genau einem Prototyp zugeordnet.

Abbildung 3-1: Übersicht der Komponenten entsprechend dem Geschäftsmodell-Framework Energiewirtschaft
Quelle: Eigene Darstellung

Klassifikation von Geschäftsmodellprototypen

Während die Prototypen der Geschäftsmodelle durch die verschiedenen Merkmalsausprägungen der Hauptkomponenten beschrieben werden, ist für die Klassifizierung dieser eine weitere Abstraktion vorzunehmen. Hierzu werden die Prototypen anhand ihrer Position im Wertschöpfungsnetzwerk zusammengefasst und

³⁰ Backhaus et al., 2016, S. 455 ff.

hinsichtlich der Dimensionen Letztverbrauchernähe und Kernprozess der Energiewirtschaft angeordnet und eingeteilt. Die Klassen ergeben sich anhand der Nähe zum Kunden bzw. der klassischen Wertschöpfung in der Energiewirtschaft. Es ist zu beachten, dass keine Doppelzuordnung der Prototypen zu Klassen erlaubt wird, wobei dies prinzipiell vorstellbar wäre. Ferner wird der disruptive Charakter der Energiewende bei der Klassenbildung beachtet, sodass Entwicklungen wie Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung sich auch durch explizite Bildung einzelner Klassen widerspiegeln. Diesem Umstand ist durch die Unterteilung der Nähe zu Kernprozessen der Energiewirtschaft in einerseits traditionelle Geschäftsmodelle oder andererseits moderne Geschäftsmodelle Rechnung getragen worden. Abbildung 3-2 zeigt die prinzipielle Einteilung von Klassen im Wertschöpfungsnetzwerk. Eine Übersicht zu den Klassen im Wertschöpfungsnetzwerk kann Abbildung 4-1 entnommen werden.

Abbildung 3-2: Dimensionen zur Klassifizierung von Geschäftsmodellen

Quelle: Eigene Darstellung

Langfristig ist zudem davon auszugehen, dass einzelne Klassen (sowie Prototypen und Geschäftsmodelle) nicht mehr existieren werden, während weitere Klassen (sowie Prototypen und Geschäftsmodelle) hinzugefügt werden können. Dies entspricht auch dem Ziel der Arbeit, auf Basis einer Momentaufnahme der Energiewirtschaft eine aktuelle Klassifizierung zu entwickeln.

3.5 Erweiterung des Wertschöpfungskettenansatzes zu Wertschöpfungsnetzwerken

Die Entwicklungsdynamik, die durch Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung im Energiesystem hervorgerufen wurde sowie das Hinzukommen neuer Marktrollen und z. T. branchenfremder Marktakteure bewirkt eine Veränderung der traditionellen Energiewirtschaft. Aufgrund der neuartigen, komplexen und vielschichtigen Verflechtungen der Akteure ist eine Abkehr vom Wertschöpfungskettenansatz, wie er eingangs beschrieben wurde, naheliegend. Vielmehr sollen statt des klassischen Wertschöpfungskettenansatzes auf Basis der Beziehungen der Geschäftsmodelle untereinander Wertschöpfungsnetzwerke als neue Analyssystematik identifiziert werden, welche die Verflechtungen zwischen den Geschäftsmodellklassen oder Geschäftsmodellprototypen detailliert darstellen. Dies wird auch durch die Dimension Nähe zur klassischen Wertschöpfungskette bei der Bildung von Geschäftsmodellklassen repräsentiert.

Der Ansatz lehnt sich an die Einführung des Wertsystems für die Branche durch M.E. Porter an.³¹ Er geht jedoch darüber hinaus, da er nicht nur Verflechtungen entlang der Stufen der klassischen Wertschöpfungskette, sondern auch eine Vielzahl von Querschnittsfunktionen sowie von angrenzenden unterstützenden Wertschöpfungsbereichen und Branchen inkludiert. Letztere lassen sich nicht in der klassischen Wertschöpfungskette repräsentieren. Ferner stellt die Repräsentation einer Vielzahl von Wechselwirkungen eine deutliche Erweiterung von Porters Ansatz dar.

Im ersten Schritt beschränkt sich die Analyse von Wertschöpfungsnetzwerken auf Ebene der Prototypen auf diejenigen Geschäftsmodellprototypen, die jeweils über eine Schnittstelle zum analysierten Geschäftsmodellprototyp verbunden sind. Mittelbar über mehrere Prototypen involvierte Prototypen werden nicht ab-

³¹ Porter, 2004, S. 33–36

gebildet. Die Entwicklung von Wertschöpfungsnetzwerken stellt somit ein Instrument zur Visualisierung und Analyse der jeweiligen Wechselwirkungen dar. Analytisch umfasst dies die Repräsentation der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungs-, Energie-, Daten- und Finanzflüsse zwischen den Marktakteuren.

4 Derzeitige Geschäftsmodelle, Geschäftsmodellprototypen und -klassen

Entsprechend der Ausrichtung auf die Einflüsse von Dekarbonisierung, Dezentralisierung, Digitalisierung sind neben den traditionellen auch innovative Geschäftsmodelle ersichtlich. Neben der zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung in allen Bereichen stehen viele Geschäftsmodelle mit Energiedienstleistungen, erneuerbaren Energien oder der Sektorenkopplung in Verbindung.

Der Vergleich beider Analysestränge zeigt, dass sich die praktische und die theoriebasierte Suche grundsätzlich bestätigen. Die Geschäftsmodelle sind somit in beiden Analysen gefunden worden. Zu beachten ist, dass einzelne Geschäftsmodelle auf Grundlage des jeweiligen Analyseansatzes häufiger identifiziert werden können.

4.1 Ergebnisse der praxisbasierten Analyse

Die praxisbasierte Analyse der Energiewirtschaft umfasst 134 Unternehmen. Auf dieser Grundlage konnten 242 Geschäftsmodelle ermittelt werden.

Im Bereich der traditionellen Geschäftsmodelle decken integrierte EVU und Stadtwerke wie erwartet viele Geschäftsmodelle ab. Deren Beitrag zu neueren Geschäftsmodellen fällt allerdings geringer aus. Generell ist im Fall der neuen Technologieentwicklungen die Geschäftsmodellbeschreibung ungenauer. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Geschäftsmodelle noch nicht vollständig ausgereift und am Markt erprobt sind. Betroffen sind davon vor allem neue Geschäftsmodelle der Softwareanbieter und aus dem Bereich Analytics.

Auf dem Feld der Sektorenkopplung sind in der Praxis Power-to-Mobility-Konzepte vorherrschend und weiter fortgeschritten als andere Sektorenkopplungskonzepte. Demgegenüber sind Geschäftsmodelle für Smart Home kleinteiliger und beschränken sich vielmehr auf einzelne ausgewählte Technologien als auf Komplettlösungen. Start-Ups sind in der Regel auf eine Technologieoption konzentriert. Gleichermaßen treten neue Marktteilnehmer aus anderen Branchen nur in den Bereich ein, wo sie über entsprechende Kompetenzen verfügen. Insgesamt wird allerdings ersichtlich, dass an einer konkreten Kundenlösung mehrere Unternehmen innerhalb des dafür notwendigen Wertschöpfungsnetzwerks beteiligt sind.

4.2 Ergebnisse der theoriebasierten Analyse

Mittels der Literaturanalyse sind 166 thematisch passende Veröffentlichungen aufgefunden worden. Aus diesen gehen 396 theoriebasierte Geschäftsmodelle hervor.

Die theoriebasierte Analyse zeigt vor allem die traditionellen Geschäftsmodelle der Energiewirtschaft zu Erzeugung, Transport, Verteilung und Vertrieb auf. Auch der Einfluss von Dekarbonisierung auf die Wertschöpfung des Stromsektors ist durch zahlreiche Geschäftsmodelle zu erneuerbaren Energien erkennbar. Im Vergleich zur praxisbasierten Analyse wird deutlich, dass die theoretischen Ansätze ganzheitlicher aufgestellt sind. Betroffen sind dabei branchen- und wirtschaftszweigübergreifende Konzepte. Daher sind im Bereich der Sektorenkopplung Power-to-Gas und Power-to-Heat und Smart-Grid-Konzepte vorhanden, die aktuell noch nicht am Markt in Form von umgesetzten Geschäftsmodellen aufgefunden werden. Ein weiterer Punkt ist, dass in der Theorie der Prosumer explizit genannt und als wichtiger Teil der energiewirtschaftlichen Wertschöpfung aufgeführt wird.

4.3 Klassifikation von Geschäftsmodellen

Die theorie- und praxisbasierte Analyse ergibt 69 prototypische Geschäftsmodelle. Daraus gehen die in Abbildung 4-1 aufgeführten 17 Geschäftsmodellklassen hervor. Eine detaillierte Auflistung ist im Anhang zu finden. Die Geschäftsmodelle und -klassen decken die traditionelle, liberalisierte, dekarbonisierte und digitalisierte Energiewirtschaft ab.

Im Zuge der Liberalisierung ist das ‚Messwesen‘ als eigenständige Klasse hinzugekommen. Dieses umfasst u.a. die Prototypen:

- ‚Messstellenbetreiber‘
- ‚Smart Meter Services‘

Abbildung 4-1: Übersicht zu den Geschäftsmodellklassen
Quelle: Eigene Darstellung

Die nachfolgende exemplarische Auswahl zeigt, dass die Breite der Geschäftsmodelle abgebildet werden kann. Durch die gewählten Prototypen wird gleichzeitig eine ausreichende Trennschärfe gewährleistet. Die daraus abgeleiteten 17 Geschäftsmodellklassen zeigen zudem die Entwicklung der Energiewirtschaft der letzten Jahre auf. Die zusätzlich zum traditionellen Bereich entstandenen Geschäftsmodellklassen sind inhaltlich auf die Trends Dekarbonisierung und Liberalisierung, Dezentralisierung sowie die Digitalisierung zurückzuführen.

Beispiele der traditionellen Energiewirtschaft sind die Geschäftsmodelle der Klasse ‚Infrastrukturbetrieb‘:

- ‚Konventioneller Energieversorger‘
- ‚Netzbetrieb‘

Durch die Dekarbonisierung sind Geschäftsmodelle der Klasse ‚Erneuerbare Energien‘ aufgetaucht:

- ‚Erneuerbare Brennstoffe‘
- ‚Erneuerbare Erzeugung‘
- ‚Erneuerbarer Energieversorger‘

Anhand der beiden Geschäftsmodellprototypen ‚Erneuerbare Erzeugung‘ und ‚Erneuerbarer Energieversorger‘ wird deutlich, dass die notwendige Trennschärfe zwischen Geschäftsmodellprototypen gegeben ist. Zwar bieten beide mit regenerativem Strom oder Wärme das identische Nutzenversprechen. Aufgrund unterschiedlicher angesprochener Kundengruppen und eingesetzter Technologien sind es

jedoch zwei klar zu differenzierende Geschäftsmodellprototypen. Durch die Nähe zueinander bietet es sich für ein Unternehmen allerdings an, diese integriert anzubieten.

Durch die Digitalisierung wird die Energiewirtschaft um die Klasse ‚Plattformen‘ erweitert. Diese beinhaltet z.B. folgende Prototypen:

- ‚**Crowd-Speicher**‘
- ‚**VPP-Energievermarktung**‘
- ‚**Peer-to-Peer-Plattform**‘

In der Klasse der ‚Sektorenkopplung‘ sind weitere neuartige Geschäftsmodelle zusammengefasst:

- ‚**Power-to-Gas**‘
- ‚**Power-to-Heat**‘
- ‚**Power-to-Mobility-Ladeinfrastruktur**‘

Auf Grundlage der Daten könnten außerdem einige Kombinationen der Einträge der Komponenten des GMFE sinnvolle Geschäftsmodelle ergeben. Ein Beispiel ist das im Rahmen der Studie nicht gefundene Geschäftsmodell eines Smart-Home-Anbieters mit lokalen Erzeugungstechnologien, der über Handelsgewinne in Verbindung mit den Nutzerkenntnissen Erträge erwirtschaftet. Andererseits ergeben nicht alle weiteren Kombinationen der GMFE-Komponenten sinnvolle Geschäftsmodelle.³² Aufgrund des Ziels, einen aktuellen Stand der vorhandenen Geschäftsmodelle der Energiewirtschaft herauszuarbeiten, sind nicht empirisch bestätigte Geschäftsmodelle nicht weiter untersucht worden.

4.4 Exemplarische Darstellung eines Wertschöpfungsnetzwerks

Einzelne Geschäftsmodellprototypen lassen sich nach Erfassung im GMFE innerhalb des Wertschöpfungsnetzwerkes darstellen. Diese Darstellung lässt sich als Analyseinstrument

nutzen, um einerseits festzustellen, welche Geschäftsmodellprototypen wodurch zusammenhängen und andererseits Diversifikationsstrategien zu entwickeln. Regionen können das Tool nutzen um Lücken in Ihrer Geschäftsmodelllandschaft zu identifizieren. Beispielhaft ist das Wertschöpfungsnetzwerk für den Geschäftsmodellprototyp Virtual Power Plant (VPP) in Abbildung 4-2 eingefügt.

Es werden Dienstleistungen, Daten, Produkte und Energie welche in einem Zusammenhang mit dem Geschäftsmodellprototypen VPP stehen, dargestellt. Die Grunddaten hierfür stellen das Ergebnis der Arbeit dar. Dabei können die Zahlungsflüsse als den Dienstleistungen und Produkten entgegengesetzt gerichtet angenommen werden.³³ Für das VPP veranschaulicht die Abbildung die Vielzahl und Vielfalt von Kunden, Lieferanten und Partnern, die ein VPP benötigt. Weiterhin zeigt sie, dass ein VPP nur Daten über den Energiefluss transportiert, selbst aber weder in der Erzeugung noch in den Transport eingebunden ist.

Eine solche Darstellung lässt sich für jeden der Geschäftsmodellprototypen erstellen und bietet Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis. So könnte diese auf eine Region angewandt werden, indem zunächst für bereits regional vorhandene prototypische Geschäftsmodellprototypen oder Geschäftsmodelle ein Wertschöpfungsnetzwerk gezeichnet wird und in diesem dann Lücken identifiziert werden, welche lokal wirtschaftlich ausgefüllt werden können.

Für die Schließung dieser Lücken können dann Anreize gesetzt werden, um regionale Wertschöpfung zu fördern. Auch Unternehmen können ein Wertschöpfungsnetzwerk für die eigenen Geschäftsmodelle oder die ihrer Kunden nutzen, um Diversifikations- oder Disruptionspotenziale zu identifizieren.

³² Dies verdeutlicht beispielsweise ein Kraftstoff produzierender Heimverbraucher (z.B. Kühlschrank), der durch Softwaremiete Erträge erwirtschaftet.

³³ Ausnahmen sind denkbar, beispielsweise im Rahmen gesetzlicher Mitteilungspflichten, durch die Informationsflüsse ohne Finanzierungsstrom resultieren können.

Abbildung 4-2: Wertschöpfungsnetzwerk VPP
Eigene Darstellung

5 Fazit und weiterer Forschungsbedarf

Die Arbeit zeigt, dass bisherige Geschäftsmodell-Designs unzureichend geeignet sind, die aktuellen Geschäftsmodelle der Energiewirtschaft zu erfassen. Speziell für weitere Arbeiten ergibt sich hieraus der Bedarf, dass ein weiteres Monitoring von Geschäftsmodellen in der Energiewirtschaft sinnvoll erscheint, um das vorgeschlagene modulare Design des GMFE weiterzuentwickeln. Entsprechend gibt Kapitel 5.1 eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse, während in Kapitel 5.2 der aus dieser Analyse resultierende Forschungsbedarf zusammengefasst ist.

5.1 Zusammenfassung der Analyse

Aufbauend auf der Struktur der Energiewirtschaft und Auswirkungen der Energiewende auf Geschäftsmodelle wurde mit dem GMFE ein Werkzeug zur Beschreibung der Geschäftsmodelle der Energiewirtschaft entwickelt. Mittels einer praxisbasierten und einer theoriebasierten Datenerhebung sind insgesamt 638 Geschäftsmodelle ermittelt worden. Die jewei-

gen Teilergebnisse der Analyseansätze bestätigen einander. Aus den Analysesträngen wurden in der Synthese 69 durch das GMFE beschriebene Geschäftsmodellprototypen extrahiert, die eine Zusammenfassung von Geschäftsmodellen mit übereinstimmendem Nutzenversprechen, Ertragsmodell und Kundensegment darstellen. Abschließend wurden diese entsprechend der Dimensionen Kundennähe und Nähe zur klassischen Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft in 17 Geschäftsmodellklassen zusammengefasst.

Die Synthese bildet damit den aktuellen Stand energiewirtschaftlicher Geschäftsmodelle, Geschäftsmodellprototypen und Geschäftsmodellklassen in Deutschland ab. Die voranschreitende Energiewende und das Wachstum der erneuerbaren Energien verändern die Struktur und die Wertschöpfung in der Energiewirtschaft. Die Geschäftsmodellklassen zeigen, dass in allen Sektoren und Wirtschaftszweigen traditionelle Geschäftsmodelle durch die Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung des Energiesystems betroffen sind. Die Energiewende beginnt somit auch über die Grenzen der Elektrizitätswirtschaft hinaus Wirkung zu zeigen. Die zunehmend dezentral eingesetzten Technologien aus den Sektoren

Wärme, Gas und Mobilität zeigen, dass der Koordinierungsbedarf ansteigt. Hierdurch kann nicht mehr nur ein Unternehmen sämtliche Aufgaben der Wertschöpfung bewältigen, sondern vielmehr entstehen neue und komplexere Verflechtungen.

In einer zunehmend durch komplexe Wertschöpfungsnetzwerke strukturierten Energiewirtschaft gewinnt die integrierte Kombination von Sach- und Dienstleistung an Relevanz. Vor allem bestehende Geschäftsmodelle mit direktem Endkundenkontakt sind langfristig auf die Integration zusätzlicher Angebote angewiesen. In diesem Zusammenhang bestätigt die Analyse, dass die Digitalisierung die Energiewende antreibt und ermöglicht. Viele neue Unternehmen treten mit innovativen Produkten, die auf digitalen Lösungen basieren, in den Markt ein. Der Wandel wird zunehmend durch Unternehmen aus dem IuK-Sektor und weitere branchenfremde Unternehmen vorangetrieben. Dies betrifft vor allem neuartige Dienstleistungen, die über das reine Angebot von Energie hinausgehen. So gewinnen etwa Software-, Automatisierung- und Plattformlösungen oder Lösungen der Sektorenkopplung mit den angrenzenden Bereichen Mobilität und Wärme an Bedeutung. An diesen Stellen bringen Quereinsteiger aus anderen Branchen durch den Einstieg in die Energiewirtschaft wichtige Kompetenzen zur Erbringung neuartiger Nutzenversprechen ein. Aber auch traditionelle Unternehmen der Energiewirtschaft können ausgehend von ihrer Expertise innerhalb ihres Wertschöpfungsnetzwerks das Produktportfolio erweitern.

5.2 Ausblick für weitere Arbeiten

Das Ergebnis der Analyse stellt den Status quo der Geschäftsmodelle und Geschäftsmodellklassen der Energiewirtschaft dar. Insofern sind die identifizierten Geschäftsmodellprototypen zukünftig zu überprüfen und gegebenenfalls um weitere zu ergänzen. Während in dieser Arbeit eine qualitativ angelegte methodische Skizzierung des Wertschöpfungsnetzwerkansatzes erfolgt, ist eine Erweiterung des Analyseinstruments um eine quantitative Bewertung von Zahlungsströmen möglich. Ein Ansatzpunkt

für weitere Forschungsarbeiten ergibt sich daher hinsichtlich der Entwicklung einer quantitativen modellgestützten Bewertungssystematik, welche eine schnelle Entscheidung über die einzelwirtschaftliche Attraktivität von Geschäftsmodell(prototyp)en zulässt. Arbeiten hierzu seitens der Autoren sind bereits angefallen. Ferner ist die Erweiterung von einzelnen Wertschöpfungsnetzwerken zu übergeordneten Gesamtnetzwerken denkbar, mithilfe derer mittelbare Effekte im breiteren Branchenumfeld analysiert werden können.

In den empirischen Analysen wurden Geschäftsmodellprototypen unabhängig von den dahinter stehenden Unternehmen analysiert. Durch die Identifikation der ausübenden Marktakteure sowie die Erfassung der regionalen Skalierbarkeit eines Geschäftsmodellprototyps ist eine Übertragung der Systematisierung auf kleinräumige Untersuchungsregionen möglich und kann in weiteren Forschungsarbeiten erfolgen. Auch hierzu laufen erste Forschungsarbeiten.

Aufgrund des stetigen Wandels der (Energie-) Wirtschaft erscheint außerdem ein konsequentes Monitoring der Geschäftsmodelle sinnvoll, um gegebenenfalls das modular aufgebaute GMFE um weitere Komponenten zu erweitern, wenn die Empirie diese Erweiterung notwendig macht. Dies betrifft, wie bereits angesprochen, auch eine mögliche Erweiterung oder Reduktion von Geschäftsmodellprototypen oder -klassen, wenn neue Entwicklungen weitere Geschäftsmodelle ermöglichen. Eine solche Adaption der Ergebnisse dieser Analyse ist mit der vorgestellten Methodik gut erreichbar.

6 Danksagung und Förderhinweis

Der vorliegende Artikel ist im Rahmen des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBWF) geförderten Kopernikus-Projekts „Systemintegration“: Energiewende-Navigationssystem (ENavi) (Förderkennzeichen 03SFK4N0) entstanden. Die Autoren möchten sich für die Finanzierung der Arbeiten bedanken.

7 Literatur

- Abdelkafi, N., Makhotin, S. & Posselt, T. (2013). Business Model Innovations for Electric Mobility - What can be learned from existing business model patterns? *International Journal of Innovation Management*, 01 (17), S. 1340003-1-1340003-41.
- Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W. & Weiber, R. (2016). *Multivariate Analysemethoden: eine anwendungsorientierte Einführung*, 14., überarbeitete und aktualisierte Auflage Berlin Heidelberg 2016.
- Bieger, T., Knyphausen-Aufseß, D. zu & Krysz, C. (2011). *Innovative Geschäftsmodelle: konzeptionelle Grundlagen, Gestaltungsfelder und unternehmerische Praxis*. Berlin Heidelberg 2011.
- BMWi (2017a). LEISTUNGSBESCHREIBUNG zum Dienstleistungsvorhaben, Die Energiewirtschaft im Rahmen der Energiewende: Wissenschaftliche Analysen zu wirtschaftlichen Fragen und Zukunftsperspektiven der Energiewirtschaft (Kurztitel EVU Strukturwandel). 2017, URL: <https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?3&id=176478>, 26.11.2017.
- BMWi (2017b). Stellungnahmen - Konsultationen zu aktuellen Gesetzesvorhaben., URL: <http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Stellungnahmen/stellungnahmen.html>, 13.11.2017.
- Burger, S. P. & Luke, M. (2017). Business models for distributed energy resources: A review and empirical analysis. *Energy Policy* (109), S. 230–248.
- Demil, B. & Lecocq, X. (2010). Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency. *Long Range Planning*, 2–3 (43), S. 227–246.
- Doleski, O. D. (2014). Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für die Energiewirtschaft – das Integrierte Geschäftsmodell. in: *Smart Market*, hrsgg. v. C. Aichele & O. D. Doleski, Wiesbaden 2014, S. 643–703, URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-658-02778-0_24, 31.08.2017.
- EY (2016). *Geschäftsmodelle 2020 - Wie in der Energiewirtschaft zukünftig noch Geld verdient werden kann*. 2016.
- Flick, U. (2011). Triangulation. in: *Empirische Forschung und Soziale Arbeit*, hrsgg. v. G. Oelerich & H.-U. Otto, Wiesbaden 2011, S. 323–328, URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-531-92708-4_23, 26.11.2017.
- Gioia, D. A., Corley, K. G. & Hamilton, A. L. (2013). Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research: Notes on the Gioia Methodology. *Organizational Research Methods*, 1 (16), S. 15–31.
- Giordano, V. & Fulli, G. (2011). A business case for Smart Grid technologies: A systemic perspective. *Energy Policy*, URL: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301421511007804>, 01.06.2017.
- Jahnke, P., Monjau, R. & Dziomba, H. (2017). Geschäftsmodellansätze für Mini-/Mikro-KWK und intelligente Infrastrukturen. in: *Lokale Impulse für Energieinnovationen*, hrsg. v. G. Fuchs, Wiesbaden 2017, S. 161–204, URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-658-14801-0_8, 31.08.2017.
- Kasperk, G. & Drauz, R. (2013). Geschäftsmodelle entlang der elektromobilen Wertschöpfungskette. in: *Elektromobilität*, hrsgg. v. A. Kampker, D. Vallée & A. Schnettler, Berlin, Heidelberg 2013, S. 103–148, URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-31986-0_4, 31.08.2017.
- Kitchenham, B. & Brereton, P. (2013). A systematic review of systematic review

- process research in software engineering. *Information and Software Technology*, 12 (55), S. 2049–2075.
- Löbbecke, S. & Hackbarth, A. (2017). Geschäftsmodelle in der Energiewirtschaft: Ein Kompendium von der Methodik bis zur Anwendung. 2017.
- Loock, M. (2012). Going beyond best technology and lowest price: on renewable energy investors' preference for service-driven business models. *Energy Policy* (40), S. 21–27.
- Morris, M., Schindehutte, M. & Allen, J. (2005). The entrepreneur's business model: toward a unified perspective. *Journal of Business Research*, 6 (58), S. 726–735.
- Okkonen, L. & Suhonen, N. (2010). Business models of heat entrepreneurship in Finland. *Energy Policy*, 7 (38), S. 3443–3452.
- Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2013). Business Model Generation A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New York, NY 2013, URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2014122414260>, 21.05.2017.
- Porter, M. E. (2004). Competitive advantage: creating and sustaining superior performance., 1. Free Press export ed New York, NY 2004.
- Provance, M., Donnelly, R. G., und Carayannis, E. G. (2011). Institutional Influences on Business Model Choice by New Ventures in the Microgenerated Energy Industry. *Energy Policy*, 39 (9): S. 5630–5637.
- PWC (2016). Deutschlands Energieversorger werden digital. 2016.
- Richter, M. (2012). Utilities' business models for renewable energy: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 5 (16), S. 2483–2493.
- Rodríguez-Molina, J., Martínez-Núñez, M., Martínez, J.-F. & Pérez-Aguilar, W. (2014). Business Models in the Smart Grid: Challenges, Opportunities and Proposals for Prosumer Profitability. *Energies*, 9 (7), S. 6142–6171.
- Strupeit, L. & Palm, A. (2016). Overcoming barriers to renewable energy diffusion: business models for customer-sited solar photovoltaics in Japan, Germany and the United States. *Journal of Cleaner Production* (123), S. 124–136.
- Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. *Long Range Planning*, 2–3 (43), S. 172–194.
- Varone, A. & Ferrari, M. (2015). Power to liquid and power to gas: An option for the German Energiewende. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (45), S. 207–218.
- Yin, R. K. (2013). Case study research: design and methods. 2013, URL: https://nls.ldls.org.uk/welcome.html?ark:/81055/vdc_100025422049.0x000001, 20.09.2017.

8 Anhang: Geschäftsmodellklassen und darin enthaltene Geschäftsmodellprototypen

Plattformen
Börse
Crowd-Speicher-Plattform
Informationsplattform
Power-to-Mobility Ladeinfrastrukturplattform
Peer-to-Peer-Plattform
Plattform für Energiedienstleistungen
VPP-Energievermarktung
VPP-Systemdienstleistungen
Softwareanbieter
Energieeffizienz Softwareanbieter
Netzbetrieb Softwareanbieter
Power-to-Mobility-Softwareanbieter
Plattform Softwareanbieter
PV Softwareanbieter
Speicher Softwareanbieter
VPP Softwareanbieter
Vertriebsmethoden
Endkundenvertrieb
Energiehandel
Kundenservices auf Energiedatenbasis
Speicher Handel
Systemdienstleistungen Vermarktung
Vermarktung
Vertrieb angrenzender Güter
Technische Dienstleistungen
Carbon Capturie and Storage (CCS)
Energiemanagementsystem
Erneuerbare Projektierung
Kraftwerks & Netz Projektierung

Modernisierung
Wartung & Umrüstung
Flexibilitätsoptionen
Demand Side Management (DSM)
DSM Systemdienstleistungen
Power-to-Mobility DSM & Systemdienstleistungen
Speicher DSM
Speicher Systemdienstleistungen
Analytics
Datenvertrieb
Erzeugungsanalyse
Systemanalyse
Verbrauchsanalyse
Endkundenservices
Energieberatung
Mobilitätsdienstleistungen
Procurement
Prüfdienstleistungen
Energiedienstleistungen
Energie-Contracting
Mieterstrom
Technische Betriebsführung
Technische Betriebsführung PV
Infrastrukturbetrieb
Asset-Verpachtung
Microgrid-Betrieb
Netzbetrieb
Speicherbetrieb
Sektorenkopplung
Power-to-Gas
Power-to-Heat
Power-to-Mobility-Fahrstrom
Power-to-Mobility-Ladeinfrastruktur

Administrative Dienstleistungen
Abrechnungsservice Administrative Services Vertriebsservice
Erneuerbare Energien
Erneuerbare Brennstoffe Erneuerbare Erzeugung Erneuerbarer Energieversorger
Messwesen
Messdienstleistungen Messstellenbetreiber Smart Meter Services
Anlagenbau
Anlagenproduzent Systemtechnikproduzent
Anlagenvertrieb
Systemvertrieb Technologievertrieb
Konventionelle Erzeugung
Konventionelle Erzeugung Konventioneller Energieversorger
Prosumer
Prosumer

Fettdruck: Geschäftsmodellklassen

Normalgedruckt: Geschäftsmodellprototypen